

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041018>

УДК 622.276

ГАЗОЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАКАЧКА ДИОКСИДА УГЛЕРОДА

А.Ф. Гарипов,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений»

К.А. Стромов,

магистрант 2 курса, напр. «Эксплуатация скважин в осложненных условиях»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В данной статье рассматривается технология повышения нефтеотдачи с использованием диоксида углерода. Проанализирована эффективность применения циклического метода. Раскрывается понятие сверхкритического флюида. Описываются преимущества диоксида углерода перед другими газами. В работе нашли отражение результаты исследования влияния термобарических условий на вытеснение нефти при закачке диоксида углерода в сверхкритическом состоянии. Даны рекомендации по применению газоциклической закачки диоксида углерода при сверхкритических условиях.

Ключевые слова: газоциклическая закачка, высоковязкая нефть, диоксид углерода, сверхкритическое состояние, флюид

CARBON DIOXIDE GAS INJECTION

A.F. Garipov,

2nd year undergraduate student, ex. "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields"

K.A. Stromov,

2nd year undergraduate student, ex. "Operation of wells in difficult conditions",
USPTU,
Ufa

Annotation: This article discusses the technology of enhanced oil recovery using carbon dioxide. The effectiveness of the application of the cyclic method is analyzed. The concept of a supercritical fluid is disclosed. The advantages of carbon dioxide over other gases are described. The work reflects the

results of a study of the influence of thermobaric conditions on oil displacement during injection of carbon dioxide in a supercritical state. Recommendations are given for the use of gas-cyclic injection of carbon dioxide under supercritical conditions.

Keywords: gas-cyclic injection, high-viscosity oil, carbon dioxide, supercritical state, fluid

Газоциклическая закачка диоксида углерода – это метод закачки CO_2 непосредственно в добывающую скважину с последующей ее остановкой для пропитки призабойной зоны пласта и последующей добычей нефти. Весь процесс делится на три этапа: нагнетание углекислоты в пласт, выдержка скважины, освоение и добыча.

Рассматриваемая технология не требует обустройства специальных нагнетательных скважин, поэтому дает возможность качественно уменьшить капитальные затраты на реализацию технологии. Также при этом методе есть возможность доставить сжиженный диоксид углерода автомобильным транспортом. Газоциклическая закачка CO_2 также может рассматриваться как тестовый проект для проверки эффективности закачки диоксида углерода в масштабах месторождения [1].

Закачка CO_2 в добывающую скважину может осуществляться в жидком, либо в сверхкритическом состоянии. Состояние сверхкритического флюида (СКФ) – состояние вещества, при котором исчезает различие между свойствами газовой и жидкой фазой. Вязкость, скорость диффузии, плотность и другие физические свойства в состоянии СКФ характеризуются как промежуточные между свойствами газа и жидкости.

Сверхкритический флюид диоксид углерода (СКФ-CO_2) – эффективный растворитель, сочетающий свойства газа, например: низкая вязкость, малое межфазное натяжение и высокий коэффициент диффузии, и жидкости – высокая растворяющая способность. Этими свойствами обуславливается способность СКФ-CO_2 проникать в пористое пространство и осуществлять более быстрый и эффективный массоперенос, по сравнению с жидкими и газовыми средами. Свойства сверхкритического CO_2 как растворителя можно менять путем изменения давления. Его рост сопровождается резким увеличением растворяющей способности агента [2].

Если сравнивать диоксид углерода с другими газами, то его преимуществом являются низкие значения параметров критических давления и температуры. Из-за этого он может переходить в сверхкритическое состояние в пластовых условиях, в которых другие агенты останутся в жидком или газообразном состоянии. Также, СКФ-CO_2 не горюч, не токсичен, не взрывоопасен и является экологически чистым растворителем.

Результаты исследования влияния термобарических условий на вытеснение нефти [3] показали, что закачка углекислого газа в сверхкритическом состоянии (давление нагнетания более 7,38 МПа) приводит к 1,5-2-кратному повышению коэффициента извлечения нефти (КИН) по сравнению с обычным CO_2 . Авторы работы связывают рост КИН со значительным уменьшением кинематической вязкости CO_2 при переходе его в сверхкритическое состояние. Также отмечается повышение растворимости газа в углеводороде, что, свою очередь, дает возможность выровнять фронт вытеснения нефти и снизить вероятность образования вязкостных языков. Можно сделать вывод, что СКФ- CO_2 может применяться не только в газоциклической закачке в добывающие скважины, но и в любых других методах, связанных с использованием CO_2 как вытесняющего агента.

Авторами в работе [4] предложен способ газоциклической закачки в нефтедобывающую скважину жидкого CO_2 при сверхкритических условиях. Ключевой механизм увеличения нефтеотдачи в данной технологии – способность углекислого газа в сверхкритическом состоянии растворять органические вещества, которые содержатся в высоковязкой нефти, снижать вязкость нефти в пластовых условиях, вызывать ее набухание, увеличивать смешиваемость СКФ- CO_2 с нефтью, резко уменьшать межфазное натяжение на границе нефть – СКФ- CO_2 . Это ведет к значительному уменьшению капиллярных сил. В практических целях это дает возможность вовлекать в разработку капельную нефть, которая находится в трудноизвлекаемых капиллярах.

Для более эффективного растворения нефти, содержащей высокомолекулярные компоненты требуется давление выше $P_{\text{крит}} = 7,38$ МПа, что обуславливается очень высокой чувствительностью СКФ- CO_2 к перепаду давления. Чем больше давление превышает критическое, тем выше растворяющая способность диоксида углерода в сверхкритическом состоянии. Этот же факт обуславливает необходимость не допускать перепадов давления в сторону его снижения. Иначе это может привести к осаждению высокомолекулярных фракций нефти в пласте. В результате чего происходит образование АСПО, которое сопровождается полной или частичной потерей проницаемости участка. Чаще всего, этим участком является призабойная зона пласта (ПЗП) [5].

Принимая это во внимание, авторы в рассматриваемом методе предлагают дополнительно использовать химический метод воздействия композиционной смесью. Данная смесь закачивается оторочками в добывающую скважину до и после закачки сжиженного углекислого газа. Это дает возможность получить более благоприятные условия смешивания сверхкритического диоксида углерода с пластовой нефтью за счет снижения ММР. Также приводит к разрыхлению и растворению образующихся осадки

АСПО в ПЗП. В качестве химического реагента предлагается применять композицию из «Дельта АСПГО» – смеси вторичных нефтепродуктов процессов пиролиза и переработки углеводородного сырья, неионогенных ПАВ и деэмульгатора, и диметилкарбоната в равных объемных долях. При этом композиция «Дельта АСПГО» выступает как ингибитор асфальтено-парафино-гидратных отложений, а диметилкарбонат – растворителя асфальтенов. Объем закачки композиции составляет не менее 5-20 % от суточного объема добываемой жидкости. Закачка двумя оторочками обуславливается тем, что первая предотвращает гидратообразование и коррозию в стволе скважины в процессе закачки CO_2 , а вторая вытесняет закаченный диоксид углерода из ствола скважины в пласт.

Газоциклическую закачку диоксида углерода при сверхкритических условиях рекомендовано применять в глубокозалегающих пластах и в низкопроницаемых коллекторах. Также благоприятны с точки зрения применения СКФ- CO_2 нефтяные залежи, подстилаемые водой или имеющие обширные водонефтяные зоны [6].

Эффективность использования циклического метода закачки диоксида углерода в добывающую скважину для извлечения тяжелой и высоковязкой нефти доказана как экспериментально. Успешные опытно-промышленные испытания были проведены в 2017 году на одной из скважин Марьинского месторождения. Данная скважина была выведена из действующего фонда в связи с невозможностью добычи высоковязкой нефти (795 мПа·с в пластовых условиях) с помощью традиционных технологий. Применение технологии позволило снизить вязкость нефти в 10 раз. Дебит скважины при вводе ее в эксплуатацию составил 8,6 т/сут [7, 8].

Обобщая опыты проведения газоциклической закачки можно сказать, что дополнительная добыча нефти прямо пропорциональна размеру оторочки углекислоты, закачиваемой в скважину на первом этапе и периоду выдержки скважины на втором.

Список литературы

- [1] Волков В.А. Газоциклическая закачка диоксида углерода в добывающие скважины для интенсификации добычи нефти. / В.А. Волков и др. // Теория и практика применения методов увеличения нефтеотдачи пластов. – 2017. 31 с.
- [2] Гумеров Ф.М. Сверхкритические флюиды и СКФ-технологии. / Ф.М. Гумеров, Р.С. Яруллин. // The chemical journal. – 2008. №. 10. 26-30 с.
- [3] Филенко Д.Г. Исследование влияния термобарических условий на вытеснение нефти диоксидом углерода в сверхкритическом состоянии. / Д.Г. Филенко и др. // Вести газовой науки. – 2012. №. 3 (11).

[4] Патент РФ № 2017117208, 17.05.2017. Способ газоциклической закачки жидкого диоксида углерода при сверхкритических условиях в нефтедобывающую скважину // Патент России 2652049 Бюл. № 12. / В.Д. Волков, В.Г. Беликова, П.Э. Прохоров, С.В. Афанасьев, А.Н. Турапин, В.М. Керосиров.

[5] Потенциал природных и техногенных источников диоксида углерода для реализации технологии смешивающегося вытеснения на территории РФ. / Н.Г. Главнов, М.Г. Дымочкина, Е.И. Литвак, М.В. Вершинина. // ПРОНЕФТЬ. Профессионально о нефти. – 2017. № 2(4). 47-52 с.

[6] РИТЭК впервые в России применил технологию huff & puff. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ritek.lukoil.ru/ru/News/News?rid=164926>. (дата обращения: 25.04.2021).

[7] Калинин С.А. Разработка месторождений высоковязкой нефти в карбонатных коллекторах с использованием диоксида углерода. Анализ мирового опыта. / С.А. Калинин, О.А. Морозюк. // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2019. Т. 19. №. 4. 373-387 с.

[8] Афанасьев С.В. и др. "Зеленые" технологии в нефтегазодобыче. / С.В. Афанасьев и др. // Инновации и "зеленые" технологии. – 2018. 99-107 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Volkov V.A. Gas-cyclic injection of carbon dioxide into production wells to stimulate oil production. / V.A. Volkov et al. // Theory and Practice of Enhanced Oil Recovery Methods. – 2017. 31 p.

[2] Gumerov F.M. Supercritical fluids and SCF technologies. / F.M. Gumerov, R.S. Yarullin. // The chemical journal. – 2008. No. 10. 26-30 p.

[3] Filenko D.G. Investigation of the influence of thermobaric conditions on the displacement of oil by carbon dioxide in the supercritical state. / D.G. Filenko et al. // Vesti gazovoy nauki. – 2012. No. 3 (11).

[4] RF Patent No. 2017117208, 17.05.2017. Method of gas-cyclic injection of liquid carbon dioxide under supercritical conditions into an oil production well // Russian Patent 2652049 Bull. No. 12. / V.D. Volkov, V.G. Belikova, P.E. Prokhorov, S.V. Afanasyev, A.N. Turapin, V.M. Kerosirov.

[5] Potential of natural and man-made sources of carbon dioxide for the implementation of the technology of miscible displacement in the territory of the Russian Federation. / N.G. Glavnov, M.G. Dymochkina, E.I. Litvak, M.V. Vershinin. // PROOIL. Professionally about oil. – 2017. No. 2 (4). 47-52 p.

[6] RITEK was the first in Russia to use huff & puff technology. [Electronic resource]. – URL: <https://ritek.lukoil.ru/ru/News/News?rid=164926>. (date of access: 25.04.2021).

[7] Kalinin S.A. Development of high-viscosity oil fields in carbonate reservoirs using carbon dioxide. Analysis of world experience. / S.A. Kalinin, O.A. Morozyuk. // Bulletin of the Perm National Research Polytechnic University. Geology. Oil and gas and mining. – 2019. Vol. 19. No. 4. 373-387 p.

[8] Afanasyev S.V. and other "Green" technologies in oil and gas production. / S.V. Afanasyev et al. // Innovations and "green" technologies. – 2018. 99-107 p.

© А.Ф. Гарипов, К.А. Стромов, 2021

Поступила в редакцию 01.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Гарипов А.Ф., Стромов К.А. Газоциклическая закачка диоксида углерода // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 62-67. URL: <https://ip-journal.ru>